

TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELINING MOHIYATI

Avilov Nematjon

Andijon davlat texnika instituti “Buxgalteriya hisobi va menejment” kafedrası o‘qituvchisi

Komiljonov Abdulaziz Sherzodbek o‘g‘li

Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va boshqariv fakulteti BIA-115-guruh 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15420992>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tijorat banklari kredit portfelining iqtisodiy mohiyati, uning tuzilmasi va sifat ko‘rsatkichlari yoritiladi. Kredit portfeli bank aktivlarining asosiy qismini tashkil etib, bankning daromad manbai hamda moliyaviy barqarorligini belgilovchi asosiy omildir. Maqolada kredit portfeli tarkibida foizli va foizsiz kreditlar, muddati, ta‘minoti va mijozlar toifasiga ko‘ra farqlanishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kredit, portfel, risk, modernizatsiya.

Annotation: This article explores the economic essence, structure, and quality indicators of the credit portfolio of commercial banks. The credit portfolio represents the main part of a bank’s assets and serves as a key source of income and financial stability. The article analyzes distinctions in credit types based on interest terms, maturity, collateral, and borrower categories.

Keywords: credit, portfolio, risk, modernization.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va moliyaviy tizimni modernizatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan chuqur islohotlar bank tizimining ham sifat jihatidan yangilanishini talab qilmoqda. So‘nggi yillarda tijorat banklarini transformatsiya qilish, ularning kapital bazasini mustahkamlash, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish orqali bank-moliya sektorining raqobatbardoshligini oshirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, kredit resurslarini real iqtisodiyotga yo‘naltirish, moliyaviy vositachilik sifatini oshirish va zamonaviy bank xizmatlarini joriy etish orqali banklarning iqtisodiy o‘sisdagi roli yanada kuchaymoqda.

Bank tizimining asosiy funksiyalaridan biri bu – kreditlash hisoblanadi. Kreditlash orqali ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko‘rsatish, uy-joy qurilishi va boshqa ko‘plab sohalarga moliyaviy qo‘llab-quvvatlov ko‘rsatiladi. Kredit iqtisodiy kategoriya sifatida vaqtincha bo‘sh turgan pul mablag‘larini samarali foydalanish uchun boshqa subyektlarga vaqtincha asosda ajratish jarayonini bildiradi. Shu bois, har qanday bank faoliyatining muvaffaqiyati, birinchi navbatda, uning kredit siyosati, mijozlar bilan ishlash qobiliyati va qarzlarning qaytarilish darajasiga bog‘liqdir.

Shu nuqtai nazardan, bank kredit portfelining shakllanishi, tuzilmasi va sifati alohida ahamiyat kasb etadi. Kredit portfeli bank tomonidan mijozlarga berilgan barcha kreditlarning yig‘indisidir. G.V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti) professori Natalya Prodanovaning ta‘rifiga ko‘ra:

«Oddiy so‘zlar bilan aytganda, kredit portfeli — bu bankning barcha kredit majburiyatlari yig‘indisidir. Bu majburiyatlarga iste‘mol kreditlari, ipoteka kreditlari, avtokreditlar, biznes uchun beriladigan kreditlar, kredit kartalari kabi turli xil kredit turlari kiradi.

Kredit portfeli tarkibiga, shuningdek, mijozlar tomonidan taqdim etilgan turli xil ta'minot va kafolatlar ham kiritilishi mumkin. Aynan mana shu omillar kredit portfelinin tuzilmasini shakllantiradi». Xalqaro Kichik va o'rtta tadbirkorlik assotsiatsiyasi rezidenti va spikeri, Artem Pedanning tushuntirishicha:

«Kredit portfelinin shakllantirish moliyaviy mablag'larga muhtoj bo'lgan mijozlarnin jalb qilishdan boshlanadi. Bank potentsial qarz oluvchilarning kreditga layoqatini tahlil qiladi va ularga kredit ajratish bilan bog'liq risklarnin baholaydi. Ushbu tahlil asosida bank kimga, qanday shartlar asosida kredit berishni belgilaydi.

Kredit portfeli tarkibiga turli xil kredit mahsulotlari kiradi, jumladan:

- ipoteka kreditlari;
- avtokreditlar;
- iste'mol kreditlari;
- kredit kartalari;
- boshqa kredit turlari.

Har bir kredit mahsuloti o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular orasida kredit summasi, to'lov muddati, foiz stavkasi va taqdim etish shartlari mavjud bo'ladi».

U bank aktivlarining asosiy qismini tashkil qilib, daromad keltiruvchi vosita va bankning moliyaviy barqarorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Kredit portfelinin diversifikatsiyasi, risk darajasi, tuzilmaviy tarkibi va monitoringi bank faoliyatining samaradorligi va xavfsizligini ta'minlaydi. Shunday ekan, kredit portfelinin mohiyatini chuqur o'rganish, mavjud muammolarnin tahlil qilish va takomillashtirish yo'llarini aniqlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Shuningdek, kredit operatsiyalarini olib borishda yo'l qo'yilgan kamchiliklar banklar daromadining kamayishiga, ba'zi hollarda ularning sinib ketishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli banklarning kredit portfeli va uning sifatini nazorat qilib borish tijorat banklarining samarali faoliyatining garovididir. Aynan kredit portfelinin oqilona boshqarish kredit risklarini kamaytirishning omili hisoblanadi.

Kredit portfelinin mohiyatini ochib berishda quyidagi omillarnin inobatga olish zarur. Bular:

- kreditlar bo'yicha risk darajasi;
- kredit berish obyektlari;
- kreditdan foydalanish muddati;
- kreditning hajmi va ta'minlanganligi;
- mijozning moliyaviy holati, mulk shakli va b.

«Kredit portfeli faqat normal kreditlarnin emas, balki muddati o'tgan kreditlarnin ham o'z ichiga oladi. Bu omillarnin e'tiborga olish tijorat banklarining kredit portfelinin shakllantirishda, ularning faoliyatini to'g'ri tashkil qilishda katta ahamiyatga ega. Kredit risklarining darajasi yorlig'i banklar va bizning banklarimiz amaliyotida ham banklarning kredit portfeli faoliyatidagi mezonlardan asosiyisi hisoblanadi. Aynan shu risklarning darajasiga qarab, kredit portfelinin sifati aniqlanadi. Banklarning kredit portfelinin baholash va tahlil qilish ham mezonlarga asosan operatsiyalarnin samarali boshqarishga imkon beradi»¹.

Banklarning kredit portfelinin tashkil etilishining asosiy maqsadi bankning kredit siyosati sohasidagi strategiyasini ishlab chiqish, kreditlarning sifatini yuqori qilish va uni yaxshilash

¹ A 15 Bank ishi: Darslik/Sh.Z. Abdullayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rtta maxsus ta'lim vazirligi.- T.: "Iqtisod-Moliya", 2017. -392 b.

sohasida choralar ishlab chiqishga xizmat beradi. Chunki buning bank berilgan kreditlarning belgilangan limitlarga mos kelishi, kredit resurslardan foydalanish samaradorligi, mijozning kamayish va kreditlarning sifatini yaxshilash kabi ko'rsatkichlarning haqiqiy holatini tekshirib borar ekan.

Iqtisodiy inqirozlar va retsessiya davrlarida to'g'ri va oqilona shakllantirilgan kredit portfeli bankning bozor sharoitida omon qolishining asosiy omili hisoblanadi. "Oqilona shakllantirilgan kredit portfeli" tushunchasi quyidagi mazmunni anglatadi:

- Har bir bitim bo'yicha qaror kredit portfelinin joriy holatidan kelib chiqqan holda qabul qilinishi lozim. Har qancha kredit riski alohida qarz oluvchilar tomonidan yuzaga kelayotgan bo'lsa-da, turli qarz oluvchilarning kreditlari bitta portfelga birlashtirilganida risklar oshishi yoki kamayishi mumkin. Shunday ekan, kredit portfelinin shakllantirishda portfelning umumiy holatidan kelib chiqish va mazkur qarz oluvchi ayni paytda portfelning umumiy riskini oshiradimi yoki kamaytiradimi - shuni aniqlash zarur;

- Kredit bo'yicha qaror bankning yuqoridan pastga yo'naltiriladigan va barcha darajalarda yaxshi tushuniladigan kredit siyosatiga muvofiq ravishda qabul qilinishi kerak. Bu esa rahbariyatga kreditlar bo'yicha standartlarni saqlab qolish, ortiqcha risklardan qochish va bankning kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlarini to'g'ri baholash imkonini beradi.

Banklarning kredit portfelinin shakllantirish va boshqarish jarayoni - bu nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlovchi, balki kredit faoliyatining umumiy samaradorligini oshiruvchi muhim bosqichlardan biridir. Kredit portfelinin sifatini baholashda, eng avvalo, kredit risklari darajasi inobatga olinishi lozim. Buning uchun kreditlarning sifatini baholash mezonlarini aniq belgilash, baholashning zamonaviy usullarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda ssudalarni asosiy toifalarga ajratish, ularning foiz stavkalari asosida tavsiflanishini ta'minlash zarur.

Shuningdek, har bir kredit turini tavsiflash (yoki turkumlash) orqali ularni aniq segmentlarga ajratish, risk darajalarini tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa banklar uchun har bir kredit guruhi bo'yicha risk foizini aniq baholashga imkon yaratadi. Ayniqsa, kredit portfelinin umumiy xavfini tahlil qilishda har bir alohida kredit hamda umuman bank miqyosida kredit riskining absolyut miqdorini aniqlash muhim sanaladi. Bu ko'rsatkich bank risklarini boshqarishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi.

Bundan tashqari, banklar o'z kredit faoliyatidagi potentsial yo'qotishlarni oldindan hisobga olib, kreditlar bo'yicha zararlarni qoplash uchun yetarli miqdorda zaxira shakllantirishlari lozim. Bu zaxiralarning miqdori aniq va ishonchli statistik ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi kerak.

Kredit portfeli sifatini kompleks tahlil qilishda koeffitsiyentlar asosida baholash ham samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlar bank faoliyatining kreditlash jarayoniga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qilish imkonini beradi. Shuningdek, kredit portfelinin tarkibiy tuzilmasini doimiy ravishda optimallashtirish, ya'ni unga oid chora-tadbirlarni ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish zarur. Bunda yuqori darajadagi riskga ega kreditlarni kamaytirish, diversifikatsiyani oshirish va muammoli kreditlarning ulushini qisqartirish asosiy maqsad bo'lib xizmat qiladi. Natijada, bank o'zining moliyaviy barqarorligini mustahkamlab, kredit portfelinin daromadlilikini oshirishga erishadi.

Xulosa qilganda, Tijorat banklarida kredit portfeli shakllantirish va foydalanish jarayonining muvaffaqiyati bankning moliyaviy holati va uzoq muddatli rivojlanishiga

bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, kredit portfelining sifatini oshirish, risklarni kamaytirish va innovatsiyalarni joriy etish banklar uchun eng muhim strategik maqsadlarga aylanishi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Miralimovich A. M. TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA KREDIT SIYOSATINING O'RNI VA AHAMIYATI //Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – T. 4. – №. 07. – С. 38-45.
2. Sultanov, E. (2025). TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYALASH DARAJASINI OSHIRISH. *Modern Science and Research*, 4(3), 662–666. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/76459>
3. A 15 Bank ishi: Darslik/Sh.Z. Abdullayeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.- T.: "Iqtisod-Moliya", 2017. -392 b.
4. <https://research-journal.org/archive/12-31-2014-december/sushnost-i-ponyatie-kreditnogo-portfelya-kommercheskogo-banka>
5. <https://brobank.ru/kreditnyj-portfel/>